

ЃЎЗАНИНГ “АНДИЖОН-36” НАВИНИ ПАРВАРИШЛАШДА ТОМЧИЛАТИБ СУЃОРИШ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ЃЎЗАНИ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ПАХТА ТОЛАСИНИНГ ТЕХНОЛОГИК-ХЎЖАЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Абдулхақов Ферузбек Холидинович

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти Гидротехника ва мелиоратив иншоотлари кафедраси мустақил изланувчи

abdulxaqovferuzbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679500>

АННОТАЦИЯ: Мақолада ғўзани сув тежамкор томчилатиб суғориш усули ёрдамида етиштириш технологиясини ғўзани ўсиб-ривожланиши ва пахта толасининг технологик кўрсаткичлари баҳоланган. Дала ва лаборатория тажрибалари 2019-2020 йилларда Андижон вилоятининг оч-тусли бўз механик таркиби ўрта ўғир қумоқ тупроқлари шароитида ўтказилган.

Калит сўзлар: пахта, эгат, суғориш, технология, оч-тусли бўз тупроқ, суғориш меъёри, суғориш муддати ва давомийлиги, коэффицент, сув тақсимоти.

Кириш. Қишлоқ хўжалик экинлари, хусусан, ғўзадан мўл ва сифатли ҳосил олишда, сувни ўз вақти ва меъёрида етарли таъминланишига боғлиқ. Сўнги ўн йиллик дунёда иқлимни глобал исиши таъсирида экологик мувозанатнинг бузилиши натижасида сув танқислиги юзага келмоқда.

Ушбу шароитда сувнинг ҳар бир томчисидан имкон қадар самарали фойдаланиш талаб этилади. Бу талаб, айниқса, сувни энг кўп истеъмол қиладиган соҳа-қишлоқ хўжалиги учун ўта долзарбдир.

Ўзбекистон республикаси президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ПҚ-4499 сонли “Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларни жорий этишни рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” тўғрисида 2019 йил 25 октябрь қарори. Ўзбекистон Республикасида “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 17 июлдаги ПҚ-5742 сонли қарори, 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-144 сонли қарори ҳамда бошқа меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқотлари муайян даражада хизмат қилади.

Шу фармон ва қарорларни амалга оширишда дехқон фермер хўжаликлари ерларида сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, экинлардан юқори ҳосил етиштириш мақсадида тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириб бориш, дехқончилик маданиятини янада юксалтириш учун истиқболли тупроқ орасидан суғориш усуллари ишлаб чиқиш, такомиллаштириш ҳамда кенг жорий этиш мақсадида биз 2019-2021 йилларда Андижон вилоятининг оч тусли-бўз, механик таркибига кўра ўрта-оғир қумоқ, сизот сувлари сатҳи 3,5-5,0 метр чуқурликда жойлашган тупроқлар шароитида ғўзанинг Андижон-36 навининг мақбул суғориш тартибларини таъминловчи такомиллашган сув тежамкор томчилатиб суғориш усулини илмий асослаш ҳамда ғўза навининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиб, фермер ва сув хўжалиги ташкилотлари учун илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Тажриба ўтказиш услуги. Дала тажрибаси 2019-2021 йиллар давомида Андижон вилояти Избоскан туманининг “Фахриддин замин инвест” фермер хўжалиги даласида илмий тажриба ўтказилди. Тажриба даласининг тупроғи оч тусли-бўз, механик таркибига кўра ўрта-оғир қумоқ, сизот сувлари сатҳи 3,5-5,0 метрда жойлашган.

1-жадвал. Тажриба тизими

№	Суғориш усули	Экиш схемаси	ЧДНСга нисбатан % ҳисобида	Тупроққа чуқур ишлов бериш
Андижо-36				
1	Эгатлаб суғориш (назорат)	60-10x1	70-70-60	
2	Томчилатиб суғориш	60-10x1	70-70-60	
3	Томчилатиб суғориш	60-10x1	70-70-60	Хайдовдан олдин 80 см чуқурликда юмшатиш
4	Томчилатиб суғориш	60-10x1	70-75-60	
5	Томчилатиб суғориш	60-10x1	70-75-60	Хайдовдан олдин 80 см чуқурликда юмшатиш

Тажриба вариантлари бир ярусда 4 қайтариқда жойлаштирилган. Вариант майдони эгат узунлиги 100 м, эни 4,8 м. $100 \times 4,8 \text{ м} = 480 \text{ м}^2$ Бўлакча майдони $480 \text{ м}^2 \times 5 = 2400 \text{ м}^2$ Тажриба даласини умумий майдони. $2400 \text{ м}^2 \times 4 = 9600 \text{ м}^2$ ёки 1,15 га. Ҳар бир бўлакча 8 қатордан иборат бўлиб, 4 таси ҳисобий қаторлар, ҳар икки томонидаги 2 тадан қаторлар ҳимоя қаторлари ҳисобланади. (1-жадвал)

Тажриба натижалари.

Ўзанинг униб чиқган кундан ҳисоблаб 1 июл, август, сентябр ойларида ўзанинг бўйи, симподиал шохлари, шонаси ва кўсак сонлари ҳисобга олинди. 3,6,9-симподиал шохларидан 50 дона чаноқдаги пахта олиниб, ўртача 1 дона чаноқдаги пахта оғирлиги ўрганилди. Пахта толаси технологик ташхисидан ўтказилди. Минг дона чигитни массаси, ундаги ёғ миқдори аниқланди.

Сув тежамкор томчилатиб суғориш усулида суғориш тупроқнинг ҳаво, сув, иссиқлик ва озуқа режимлари, ўзанинг ўсиб-ривожланишига ижобий таъсир этди.

Ўзанинг униб чиқиш ва бошланғич фазаларидаги ривожланиш муддати агроиқлим шароитларига қарамасдан тажриба йилларида унчалик ўзгариш бўлгани йўқ. Тажриба йилларида иқлим шароити ўзгариб турсада, сув тежамкор томчилатиб суғориш усулида суғориш ўзани ўсув-амал даврига ижобий таъсир этди. Ўзанинг бўйи мавсум бошланишида ҳамма вариантларда бир хил бўлди (2-жадвал)

Маълумотлардан кўринадикки эгат олиб суғорилган назорат вариантга нисбатан тупроқ остидан суғорилганда вариантларда чинбарглр сони ўртача 50 та ўсимликда 0,5 донага, шоналарсони 0,8 донага, ҳосил шохлари 0,8 донага ва кўсақлар сони 4,5-5 донага ортганлиги кузатилди.

Ҳар ойнинг биринчи санасида ғўзани ўсиш-ривожланишини ўрганиш мақсадида, фенологик кузатув ишлари ўтказилди. Фенологик кузатув ишлари ҳар бир вариантда 50 та ўсимликда амалга оширилди. (1-жадвал).

Маълумотлардан кўринадикки эгат олиб суғорилган назорат вариантга нисбатан томчилатиб суғорилган яъни хайдовдан олдин чуқур юмшатиш 5-вариантда чинбарглр сони ўртача 50 та ўсимликда 0,5 донага, шоналар сони 0.8 донага, ҳосил шохлари 0,8 донага ва кўсақлар сони 4,5-5,0 донага ортганлиги кузатилди.

Сув тежамкор томчилатиб суғориш технологиясида пахта толасининг сифат кўрсаткичлари. Пахта толасининг сифат кўрсаткичлари Андижон вилояти пахта саноатида таҳлил қилинди ва таҳлил натижаларига кўра, ўрганилаётган томчилатиб суғориш технологиясини ғўзанинг “Андижон-36” навини пахта толасининг сифат кўрсаткичларига таъсирини аниқланди, тадқиқот натижаларига кўра (2018 йил) энг юқори тола чиқиши томчилатиб суғорилганда 5-вариантда яъни хайдовдан олдин чуқур юмшатишганда ғўзани “Андижон-36” навида тола чиқиши 36,8% ни, тола узунлиги 33,6 ммни, 1000 дона чигит оғирлиги 135 граммни, микронейр 4,5 ни, нисбий узилиши 28,2 гс/текс ни ташкил этиб, бу кўрсаткич эгатлаб суғорилган назорат вариантыда тола чиқиши 1,3 % га, тола узунлиги 0,2 мм га, 1000 дона чигит оғирлиги 120 грамм га, микронейр 0,1 га, нисбий узилиши 1,1 гс/текс га камайгани аниқланди.

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидагича хулоса қилиш мумкин:

- эгат олиб суғорилган назорат вариантга нисбатан сув тежамкор томчилатиб суғорилганда вариантларда чинбарглр сони ўртача 50 та ўсимликда 0.5 донага, шоналарсони 0.8 донага, ҳосил шохлари 0.8 донага ва кўсақлар сони 4.5-5 донага ортганлиги кузатилди.

- пахта толасининг сифат кўрсаткичлари Андижон вилояти пахта саноатида таҳлил қилинди ва таҳлил натижаларига кўра, ўрганилаётган сув тежамкор томчилатиб суғориш технологиясини ғўзанинг “Андижон-36” навини пахта толасининг сифат кўрсаткичларига таъсирини аниқланди, тадқиқот натижаларига кўра (2020 йил) энг юқори тола чиқиши сув тежамкор томчилатиб яни хайдовдан олдин чуқур юмшатиш вариантыда 70-75-60 ЧДНС га нисбатан % суғорилганда экиш схемаси (60x10x1) бўлган ғўзани

References:

1. Ахмедов А. “Сув тежаш технологиялари” // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 2008 йил 8-сон. - б. 37.
2. Безбородов Г.А. ва бошқалар–Ғўзани суғоришнинг сувтежовчи технологиялари ва маъдан ўғитлар билан озиқлантиришнинг самарали усуллари”- // ПСУЕАИТИ “Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари”

мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами, 2016 йил. II-қисм. - б. 111-115.

3. Исашев, А., & Мамаджанова, Н. (2018). Тажриба даласининг сувистеъмоли. Agroilm.-Тошкент, (4), 54.

https://scholar.google.com/scholar?cluster=12468061164093245399&hl=ru&as_sdt=2005&scioldt=0,5

4. Allen, R. G. et al., A recommendation on standardized surface resistance for hourly calculation of reference ET₀ by the FAO 56 Penman-Monteith method. Agric. Water Manage., 2006, 81. - p. 1-22.

5. Сурин, В. А., Сабитов, А. У., & Зухриддинов, С. С. (1995). Техника самотечного полива на террасированных склонах. Мелиорация и водное хозяйство, (4), 24-26.

https://scholar.google.com/scholar?cluster=145388531084886305&hl=ru&as_sdt=2005&scioldt=0,5&authuser=2

6. Anvarjon, I., Kholidinovich, A. F., Alijanovna, K. O., & Anvarjonovich, S. I. (2021). The Effect of Drip Irrigation on the Growth and Development of Cotton and Technological and Economic Performance of Cotton Fiber. Design Engineering, 6907-6915.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ty5e3cwAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=ty5e3cwAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

7. Абдулхақов, Ф. Х., Хусанов, Д. Д., Саттиев, Ю. Ш., & Закиров, Р. В. Ў. (2020). EFFECTS OF HUMIN PREPARATION FROM PEAT IN GROWING GHAZANI WITH IRRIGATION WATER. Актуальные научные исследования в современном мире, (2-2), 65-71.

8. <https://elibrary.ru/item.asp?id=42781153>

9. Ферузбек Холдинович Абдулхақов, Саидахрор Анваржанович Исашов, & Пўлатжон Иномжон Ўғли Турсунов (2022). СУВТЕЖАМКОР ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ УСУЛИНИНГ ҒЎЗАНИ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ПАХТА ТОЛАСИНИНГ ТЕХНОЛОГИКХЎЖАЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ. Academic research in educational sciences, 3 (6), 1061-1066.

10. <https://cyberleninka.ru/article/n/suvtezhankor-tomchilatib-su-orish-usulining-zani-sib-rivozhlanishi-va-pahta-tolasining-tehnologikh-zhalik-k-rsatkichlariga-tasiri>

11. Исашов А., Исашов С А., & Абдулхақов Ф.Х. (2021). Сувтежамкор тупроқ орасидан суғориш усулининг ғўзани ўсиб-ривожланиши ва пахта толасининг технологик-хўжалик кўрсаткичларига таъсири. Инновацион технологиялар , (4 (44)), 73-76.

12. <https://cyberleninka.ru/article/n/suvtezhankor-tupro-orasidan-su-orish-usulining-zani-sib-rivozhlanishi-va-pahta-tolasining-tehnologik-h-zhalik-k-rsatkichlariga>

13. Исашов, А., Аманов, Б. Т., Обидов, И. А., & Сидиков, Б. С. (2015). ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. Российский электронный научный журнал.-2015, 1, 175-179.

14. https://journal.bsau.ru/archive/renj_1_2015.pdf#page=175